

Contributi/7

Il problema del paradigma da Melandri ad Agamben*

Michele Ricciotti 0009-0006-6208-6171

Articolo sottoposto a *double-blind peer review*. Inviato il 29/10/2024. Accettato il 12/04/2025.

THE PROBLEM OF PARADIGM FROM MELANDRI TO AGAMBEN

This article examines Enzo Melandri's and Giorgio Agamben's views on the concept of the paradigm, beginning with Melandri's contrast between analogy and anomaly. While the latter denotes a strictly logical criterion of thought, analogy enables us to go beyond the limits of logic without crossing into the irrational. I then discuss the heuristic function of analogical reasoning, particularly through Melandri's interpretation of Kant's use of examples. Finally, I engage Melandri's perspective in dialogue with Agamben's, focusing on Agamben's notions of the paradigm and the transcendental. For Agamben, the transcendental is not reducible to a mere logical particular subsumed under a universal, but rather represents a singularity that resists any dialectical or logical structure.

1. Analogia e anomalia in Melandri

A fondamento dell'intera trattazione melandriana dell'analogia riposa una contrapposizione netta tra analogia e anomalia: se la prima invita a ravvisare somiglianze e a disporre entro una medesima forma discorsiva i termini, la seconda conduce inevitabilmente ad affermare l'esistenza di una residualità non razionalizzabile, di un'irriducibile differenza. La presenza di anomalie segnalerebbe cioè che il criterio che si sta adottando è puramente logico: l'anomalia è infatti ciò che residua dall'applicazione del principio logico di identità elementare. L'analogia, al contrario, possiede una forza di 'omogeneizzazione' capace di ricondurre i suoi termini entro un paradigma di razionalità¹. Nell'opera di

* Questo articolo è ricavato da una sezione della mia tesi di dottorato, intitolata *Noesi, Analogia, Evento. Margini della logica nel pensiero italiano del Novecento*, e discussa in data 10 ottobre 2024 presso l'Università Vita-Salute San Raffaele di Milano.

Melandri sono rintracciabili in particolare due luoghi in cui la contrapposizione tra analogia e anomalia è trattata nella maniera più chiara e feconda:

- a) il primo riconduce alla radice eminentemente teologica di tale contrapposizione, evocando il contrasto tra la teologia protestante e la teologia cattolica della Controriforma. Esse fanno capo a due impostazioni esegetiche contrapposte, l'una appunto analogista e l'altra anomalista. Tra queste, a parere di Melandri, soltanto la prima possiede un'anima autenticamente ermeneutica. Da un lato, la teologia analogista (quella protestante) sostiene che il testo sacro è, in linea di principio, totalmente accessibile alla ragione proprio attraverso l'uso e l'adozione del principio di analogia; dall'altro, la teologia cattolica della Controriforma si affida all'anomalia proprio per rivendicare l'inesauribile eccedenza del testo rispetto a qualsiasi principio di razionalizzazione, ivi compreso quello analogico: «La spiegazione dell'anomalia non è mai data dall'analogia, bensì dal simbolismo; e questo presuppone sempre una qualche teoria, concezione o informazione, date indipendentemente da ciò che si deve interpretare»². Nel caso della teologia anomalista, pertanto, il codice interpretativo non viene indotto dal messaggio, come accade in ogni ermeneutica a vocazione semeiotica e sintomatologica, ma viene applicato dall'esterno (dall'esterno cioè del messaggio), rendendo in questo modo «l'interpretazione o superflua o impossibile»³. Al di là dell'esemplificazione storica, quello che la contrapposizione tra analogia e anomalia suggerisce è il carattere 'omogeneizzatore' e 'razionalizzante' di cui l'analogia si fa portatrice e garante. L'assunzione del principio di analogia – agli occhi di Melandri l'unico che possa dirsi autenticamente ermeneutico – corrisponde a un processo di razionalizzazione, implica cioè la possibilità di razionalizzare anche ciò che rimane escluso (individuato come anomalia) dall'orizzonte logico. La questione della contrapposizione tra analogia e anomalia rivela la sua centralità proprio in questo, nel fatto che rivela come l'analogico sia sì ciò che non è rinserrabile nei confini della logica di 'identità elementare' e di 'contraddizione esclusa', come sia cioè *oltre* il dominio strettamente logico, ma come, d'altro canto, non possa considerarsi apertamente *contro* la dimensione razionale.

Altrove Melandri introdurrà la questione dell'analogia mediante una dicotomia che, pur non ricalcando in pieno la contrapposizione tra analogia e anomalia, pure ne richiama la dinamica. In *L'analogia, la proporzione, la*

¹ Sul piano storiografico, qualcosa di simile funge da linea guida del cosiddetto 'paradigma indiziario'. In quel caso, il rintracciamento di un documento apparentemente non riconducibile a una serie data non deve condurre al suo rigetto come documento 'anomalo'; al contrario, deve essere fatto rientrare in una nuova serie documentaria attraverso l'adozione di un criterio analogico: cfr. C. Ginzburg, *Spie. Radici di un paradigma indiziario*, in Id., *Miti Emblematici Spie. Morfologia e storia*, Milano 2023, pp. 157-201.

² E. Melandri, *La linea e il circolo. Studio logico-filosofico sull'analogia*, Macerata 2014, p. 55.

³ *Ibid.*

simmetria si parla infatti dell'uso dell'analogia nei termini di un gioco animato dalla tensione tra trasgressione e controllo. Da un lato una spinta rivoluzionaria, dall'altra una tendenza conservatrice. Da una parte un'apertura utopica al 'nuovo', dall'altra una chiusura entro i sicuri confini dell'esistente. Non si dà e non può darsi analogia al di fuori di questa tensione: l'analogia si sporge in direzione dell'inedito soltanto per farlo rientrare all'interno di una forma, appunto quella del calcolo e del ragionamento analogico. La spinta dell'*intelligenza*, che conduce ad aprire il varco per l'irruzione di nuovi termini nel discorso, necessita il contro-bilanciamento della *cultura*⁴.

- b) La contrapposizione tra analogia e anomalia viene individuata con estrema chiarezza anche in relazione all'uso e allo statuto dell'esemplificazione nella filosofia kantiana, in particolare nella prima critica⁵. Nel modo in cui Kant pone il problema capitale della *Critica della ragion pura*, vale a dire il problema dei giudizi sintetici a priori, sono riscontrabili due movimenti contrapposti: un primo movimento di «confutazione per anomalia» della teoria data e un secondo movimento di «induzione per analogia» della nuova teoria, cui corrispondono rispettivamente la *pars destruens* e la *pars construens* della proposta teorica complessiva. A fungere da fattore intermedio e mediatore di questi due movimenti è proprio l'analogia in una delle sue più indicative funzioni euristiche, l'esemplificazione. Il celebre esempio '7+5=12' svolge, nell'economia della prima critica kantiana, un duplice ruolo: decostruttivo per un verso e costruttivo per l'altro. Lo spazio dell'esempio si configura cioè come lo spazio dell'analogia, intermedio tra un movimento confutatorio-negativo e uno induttivo-positivo. A questo proposito, Melandri anticipa e affronta l'obiezione secondo cui, a rigore, solo del primo di questi due movimenti può essere riconosciuto il valore strettamente logico, il che significa: è sufficiente constatare che un caso singolo cade al di fuori della teoria generale – in questo caso, che esista almeno un giudizio che non sia né analitico a priori né sintetico a posteriori, essendo la teoria generale riassunta nella proposizione 'tutti i giudizi sono *o* analitici a priori *o* sintetici a posteriori' – per confutare la tesi generale – in questo caso, appunto, quella per cui esistono soltanto giudizi analitici a priori e giudizi sintetici a posteriori. Ma non è altrettanto legittimo, a partire dal caso particolare in questione, generare una nuova teoria – in questo caso, quella che stabilisce che 'esistono giudizi sintetici a priori'. Il punto è che «[i]n logica il passaggio dall'universale al particolare e viceversa è ammesso solo per la *pars*

⁴ Cfr. E. Melandri, *L'analogia, la proporzione, la simmetria*, Macerata 2023, p. 16.

⁵ Nel prosieguo del presente paragrafo sviluppo tesi abbozzate in M. Ricciotti, *Con e oltre l'archeologia filosofica. Considerazioni su Melandri e Agamben a partire da un recente saggio di Ido Govrin*, «Giornale Critico di Storia delle idee», 1, 2023, pp. 291-301, soprattutto pp. 297-298.

destruens»⁶. Solo di quest'ultima può pertanto venire riconosciuta la piena giustificazione logica: un unico controesempio è infatti sufficiente per negare la verità di una premessa retta da un quantificatore universale ('*tutti i giudizi sono o analitici a priori o sintetici a posteriori*'). L'obiezione segnala però che lo stesso non può dirsi per la *pars construens*, fondata in questo caso su un movimento di induzione per analogia. La risposta di Melandri a questa obiezione non potrebbe essere più netta: «tanto peggio per la logica!»⁷. Ancora una volta, a venire messa in luce è l'insufficienza del punto di vista anomalistico: non si darebbe progresso nella scienza se l'anomalia non venisse analogicamente ricompresa entro una nuova struttura e una nuova forma⁸. La costruzione della nuova teoria, condotta mediante la negazione del carattere anomalo dell'esempio è, di nuovo, oltre il logico, ma non per questo oltre il razionale. Ciò che conduce a ritenere ingiustificato il passaggio dal singolo controesempio alla costruzione, fondata su di esso, di una nuova teoria, è semplicemente la scelta di quello logico come criterio discriminante di ciò che è razionale e di ciò che non lo è. Ma ciò che non è giustificabile sul terreno di un determinato criterio logico, come quello di identità elementare o quello sillogistico-deduttivo, non è detto che non lo sia alla luce di un qualsiasi altro criterio di razionalità, come, in questo caso, quello analogico. Ancora una volta, come nel caso brevemente analizzato del rapporto tra analogia e anomalia nel dibattito teologico, il superamento dei confini della logica di identità non conduce oltre i confini della ragione, ma ad un ampliamento di quei confini per mezzo della 'trasgressione' di quelli della logica. L'analogia è, in sintesi, la forma di questa razionalità non logica. Si potrebbe dire che – in questo caso come in altri casi – il padre di tutti i mali è Aristotele. È stato infatti lo Stagirita a rendere, nelle parole di Melandri, l'ontologia correlativa alla semantica⁹ e, potremmo aggiungere, la semantica correlativa alla logica del principio di contraddizione esclusa¹⁰.

2. Il valore euristico dell'analogia: il paradigma

⁶ E. Melandri, *La linea e il circolo*, p. 345.

⁷ *Ibid.*

⁸ Su alcuni possibili sviluppi delle riflessioni di Melandri in merito cfr. L. Guidetti, *Forme del pensiero simmetrico*, in E. Melandri, *L'analogia, la proporzione, la simmetria*, pp. 255-302 e L. Cabassa, *Esistono buone metafore in scienza? Note in margine a La linea e il circolo*, «Philosophy Kitchen», 17, 2/2022, pp. 61-75. Per uno sviluppo delle indicazioni di Melandri sulla possibile "efficacia" della metafora nella conoscenza cfr. F. Valagussa, *Campo cognitivo e creazione metaforica*, «Estetica. Studi e ricerche», VII, 1/2017, pp. 45-56.

⁹ Cfr. E. Melandri, *La linea e il circolo*, p. 350.

¹⁰ Della contrapposizione tra razionalità logica e razionalità analogica nei termini di contrapposizione tra "contraddizione esclusa" e "contraddizione inclusa" Melandri parla espressamente nello schema riassuntivo delle differenze tra le due forme di razionalità inserito nella *Linea e il circolo* e riproposto, identico, in *L'analogia, la proporzione, la simmetria* (cfr. E. Melandri, *La linea e il circolo*, p. 375 e Id., *L'analogia, la proporzione, la simmetria*, p. 161).

In effetti, in più di un'occasione Melandri fa notare che la nozione di 'analogia' che si è imposta nel corso della filosofia occidentale è quella aristotelica. Ad essersi trasmessa lungo la storia filosofica non è però tanto la definizione aristotelica riferita alla nozione di ἀναλογία, quanto piuttosto a quella di παράδειγμα¹¹. La questione del paradigma ha molto a che fare anche con il problema dell'esemplificazione. In termini generalissimi, un paradigma può infatti essere definito come un esempio che dichiara e manifesta, allo stesso tempo, la propria appartenenza e la propria estraneità rispetto a una certa serie, legge o regola. Quanto ora ci interessa sottolineare è come quello del paradigma sia un caso caratteristico di valore euristico del ragionamento analogico. Parlando di 'valore euristico' non intendiamo riferirci direttamente a quella 'funzione euristica' dell'analogia da Melandri evocata con riferimento specifico al testo di H. Höffding *Der Begriff der Analogie*¹². Piuttosto, si vuole richiamare in generale la dinamica propositiva – rivoluzionaria e conservatrice insieme, secondo il gioco di trasgressione e controllo indicato da Melandri come caratteristico di ogni buona analogia – che porta a sviluppare la conoscenza oltre i confini di ciò è logicamente deducibile. Come vedremo, quello del paradigma non è però soltanto un caso determinato di uso dell'analogia, ma la sua declinazione principale: è cioè nel paradigma che il ragionamento analogico trova la propria applicazione più naturale. «Se l'analogia è un'induzione *in statu nascendi* – scrive Melandri in *L'analogia, la proporzione, la simmetria* – la sua forma argomentativa sarà quella del paradigma»¹³. Si potrebbe dire, con un gioco di parole, che il paradigma è il caso paradigmatico di ragionamento analogico o, in altri termini, il paradigma è il paradigma dell'analogia. Ma in cosa consiste tale peculiarissima forma argomentativa? In *La linea e il circolo* Melandri se ne occupa una prima volta nel primo capitolo della seconda parte del testo, intitolato *L'esemplificazione e la prova* e poi, molto più diffusamente, nel capitolo dedicato all'entimema. La ragione di quest'ultima collocazione risiede nel fatto che, per Aristotele, paradigma ed entimema rappresentano gli equivalenti 'retorici' rispettivamente della forma logica dell'induzione e di quella del sillogismo¹⁴. Negli *Analitici primi* Aristotele definisce il paradigma un ragionamento dal particolare al particolare, conferendogli in questo modo una forma intermedia e irriducibile tanto al ragionamento deduttivo, che procede dall'universale al particolare, quanto a quello induttivo, che compie un movimento esattamente opposto e speculare, dal particolare all'universale: «È dunque evidente che

¹¹ Cfr. E. Melandri, *La linea e il circolo*, p. 10: «Aristotele distingueva, almeno nell'uso terminologico, l'argomento per analogia (παράδειγμα), il concetto di analogia (ὁμοιότης) e la predicazione analogica (κατ'ἀναλογίαν)».

¹² Su cui cfr. E. Melandri, *La linea e il circolo*, pp. 21-24 e Id., *L'analogia, la proporzione, la simmetria*, p. 22.

¹³ E. Melandri, *L'analogia, la proporzione, la simmetria*, p. 50.

¹⁴ Rimandando alle indagini di C. A. Viano sulla retorica aristotelica Melandri accenna a una possibile e fino ad allora poco esplorata via euristica nella funzione e nell'uso della retorica (cfr. E. Melandri, *La linea e il circolo*, p. 425, nota 4 e C. A. Viano, *Aristotele e la redenzione della retorica*, «Rivista di filosofia», LVII, 4/1967, pp. 371-425).

l'argomentazione fondata sull'esempio [παράδειγμα] non passa dalla parte al tutto, né dal tutto alla parte, ma procede dalla parte alla parte, quando cioè entrambe le parti siano subordinate ad una medesima nozione, ed una delle due risulti nota»¹⁵. Nell'esempio fornito da Aristotele (ed estesamente analizzato da Melandri in un paragrafo ironicamente intitolato *Analogia e panellenismo*): per concludere che un'eventuale guerra mossa dagli Ateniesi ai Tebani finirebbe per arrecare nocimento ai primi, si può muovere dal caso particolare della guerra mossa dagli stessi Tebani ai Focesi, passare per il medio universale per cui le guerre tra confinanti sono un male e concludere al particolare per cui gli Ateniesi non dovrebbero muovere guerra ai Tebani. Secondo l'interpretazione di Melandri, il rapporto tra l'esempio e la legge che esso esemplifica si configura secondo un'ambivalenza di fondo: da un lato la legge è più ricca e complessa dell'immagine che l'esempio può restituirne; la legge, infatti, comprende una varietà di casi specifici di cui neanche l'esempio più azzeccato potrà mai rendere pienamente ragione. D'altro lato, l'esempio racchiude una quantità di fattori e di elementi a cui la legge rimane totalmente indifferente e che lo rendono molto più complesso e variegato della legge che esso intende esemplificare. Dal punto di vista di Melandri, ciò che rende l'esempio un caso eminente di analogia è il suo valore *sintomatico*. L'esempio, dunque, non deve venire inteso soltanto come il caso particolare di una legge generale e nemmeno come una semplice prova di un'ipotesi, quanto come «sintomo di qualcos'altro»¹⁶. Qualcosa del genere, in effetti, accade anche in filosofia a partire dall'introduzione del meccanismo della citazione e dalla rivoluzione che esso ha rappresentato nel modo di fare filosofia. Scrive Melandri: «Con Sesto Empirico, il genere letterario della dossografia filosofica appare definitivamente stabilito [...]. Ora, questo genere letterario si fonda sulla citazione; ma la citazione – che in questo caso vuol dire *quotation*, non *reference* – richiede un criterio esemplaristico»¹⁷. Riportare le esatte parole di un autore non può voler dire semplicemente fornire una prova di una teoria generale alla stregua di quanto accade in un esperimento scientifico, bensì evidenziare un sintomo, un segno non perfettamente riconducibile a un valore simbolico. Il caso del giudizio sintetico a priori e dell'uso dell'esempio in Kant, analizzato nel § 1 in relazione al problema del rapporto tra analogia e anomalia, già forniva una chiara illustrazione del valore paradigmatico (e quindi analogico e sintomatico) dell'esempio.

L'intera indagine si svolge anche tramite un attraversamento dei rapporti tra induzione e analogia. Come è chiaro, tra tali due forme di ragionamento esiste uno strettissimo rapporto di parentela: non soltanto l'analogia può essere considerata come quel caso particolare di induzione in cui il ragionamento procede a partire da un unico caso osservato invece che da una molteplicità di casi particolari, ma l'induzione stessa può, date certe condizioni, assumere le

¹⁵ Aristotele, *An. pr.*, II, 69 a 13-16; trad. it. in Aristotele, *Organon*, a cura di G. Colli, Milano 2003, p. 266.

¹⁶ E. Melandri, *La linea e il circolo*, p. 323.

¹⁷ Ivi, p. 321.

fattezze di un vero e proprio ragionamento analogico. Ciò accade in particolare quando essa conduce all'estensione di una legge nota¹⁸. Una fattispecie particolare è quella dell'uso dell'analogia in ambito giuridico, di cui Melandri si occupa, per quanto in maniera piuttosto fugace, nei paragrafi 103 e 104 della sua opera¹⁹. Tale trattazione passa attraverso una discussione di due distinte forme di analogia, l'*analogia iuris* e l'*analogia legis*. Il nucleo fondamentale dell'argomentazione di Melandri risiede nel fatto che in ambito giuridico non si dà soltanto il caso in cui la fattispecie particolare deve, per analogia, venire ricondotta entro l'orizzonte normativo regolato dall'ordinamento giuridico, ma anche quello in cui il caso specifico richiede una radicale revisione dell'intero ordinamento. Nel primo caso la decisione giudiziaria può essere ricondotta a una struttura sillogistica in cui «[l]a legge costituisce la premessa maggiore (universale); l'accertamento della fattispecie, la minore (particolare); e la conclusione (particolare) è data dalla sentenza»²⁰. Decisamente più intricati sono i casi in cui si produce un disallineamento tra 'stato legale' e 'stato reale' e il giudice è chiamato a creare qualcosa di nuovo, a trascendere l'orizzonte giuridico di partenza. L'uso dell'analogia richiede in questi casi la formulazione di un giudizio che oltrepassi gli steccati dell'ordinamento giuridico vigente. Nella differenza tra i due tipi di analogia giuridica gioca un ruolo centrale la doppia tendenza, rivoluzionaria e conservatrice insieme, che si è visto caratterizzare ogni analogia. In effetti, in questo caso, il prevalere della tendenza 'conservatrice' (dell'*analogia legis*) condurrebbe, secondo Melandri, al venir meno dell'analogia stessa a favore di una dinamica strettamente logico-sillogistica: solo l'*analogia iuris* può dunque dirsi vera e autentica analogia.

3. Paradigmi e trascendentali: Agamben lettore di Melandri

In alcuni dei suoi snodi teoretici principali, nonché in molti dei suoi motivi più ricorrenti, la riflessione di Giorgio Agamben è tornata a visitare alcuni dei luoghi teorici fin qui analizzati, ripensandoli, approfondendoli e anche inserendoli entro cornici teoriche estranee al pensiero melandriano, a cominciare proprio dal concetto di paradigma.

1) A differenza di Melandri che, come abbiamo visto, individuava una peculiare funzione dell'analogia nella *Critica della ragion pura* di Kant e nell'uso che in quel testo viene fatto dell'esemplificazione, Agamben preferisce riferirsi

¹⁸ Ivi, p. 433.

¹⁹ I due paragrafi rappresentano una versione ridotta dell'articolo *È logicamente corretto l'uso dell'analogia nel diritto?*, «Rivista trimestrale di diritto e procedura civile», XXII, 1968, pp. 1-23. Sull'uso dell'analogia in diritto la bibliografia è ovviamente molto ricca, ma, per lo sguardo privilegiato che riserva a Melandri, cfr. A. Condello, *Analogica. Il doppio legame tra diritto e analogia*, Torino 2018. L'interesse di Melandri per tematiche giuridiche derivava probabilmente dal magistero del giurista crociano-gentiliano Felice Battaglia a Bologna (cfr. A. Bonfanti, *Le forme dell'analogia. Studi sulla filosofia di Enzo Melandri*, Roma 2015, pp. 27-36).

²⁰ E. Melandri, *La linea e il circolo*, p. 538.

alla *Critica del giudizio*, in particolare al luogo in cui Kant afferma che la necessità del giudizio estetico non è del tipo di quella del giudizio determinante, e nemmeno una necessità pratica fondata sull'universalità del volere. Il giudizio estetico sembrerebbe cioè chiamare in causa un "dovere" irriducibile tanto al *sollen* quanto al *müssen*. Si tratta della necessità dell'esempio «di una regola generale, che non è possibile allegare [*angeben*]»²¹. Scrive Agamben in proposito: «il paradigma implica un movimento che va dalla singolarità alla singolarità e, senza uscire da questa, trasforma ogni singolo caso in esemplare di una regola generale che non è mai possibile formulare a priori»²². Sarebbe dunque errato pensare al rapporto tra regola ed esempio in termini di successione lineare, logica o temporale che essa sia. L'esempio non viene cioè *dopo* la regola come sua declinazione particolare o prova. Come mostra la definizione kantiana, l'esempio non ha regola proprio perché, nel suo valore paradigmatico, esso ha tanto un valore esemplificativo quanto un valore per così dire "costitutivo" della regola stessa. Come risulta evidente nei paradigmi grammaticali, infatti, l'esempio svolge un ruolo di costruzione della regola tanto quanto questa lo abbraccia in una classe universale. All'interno di tale prospettiva si capisce inoltre la stretta connessione tra il ragionamento analogico (esempio e paradigma) e il procedimento archeologico da cui Melandri stesso prende avvio ne *La linea e il circolo*. L'indagine archeologica, specialmente nella declinazione conferitale da Melandri, intende situarsi sulla dorsale di una spaccatura, del gesto di esclusione che produce un rimosso. L'esempio o paradigma rappresenta un movimento uguale e contrario a quello costituito da tale rimozione. Se quest'ultima è, in un certo senso, la creazione di un'eccezione, un'esclusione che porta però a un'inclusione dell'escluso, per quanto in forma travisata secondo la dinamica 'inibitoria' del processo coscienziale, «l'esempio – scrive Agamben – funziona piuttosto come una inclusione esclusiva»²³. Fare un esempio, fornire un paradigma, vuol dire infatti escludere una singolarità da una classe nel momento stesso in cui se ne afferma l'appartenenza²⁴. La regola è dunque ciò che, se applicata all'esempio, ne nega

²¹ La traduzione del passo è di G. Agamben, *Signatura rerum. Sul metodo*, Torino 2008, p. 22, ma cfr. I. Kant, *Critica della capacità di giudizio*, trad. it. di L. Amoroso, Milano 1995, p. 237. Sulla presenza dell'analogia nel pensiero di Agamben, cfr. P. Nouzille, *Agamben o ciò che l'analogia non dice*, «Archivio di filosofia», 84, 3/2016, pp. 313-322.

²² Cit. *ivi*, p. 24. Va almeno segnalata, a questo livello, la radicale distanza tra questo uso kantiano dell'esempio e quello hegeliano del *Beispiel*, di cui la prima sezione della *Fenomenologia dello spirito*, dedicata alla certezza sensibile, è una rappresentazione perfetta. Cfr. A. Warminski, *Reading for Example: "Sense-Certainty in Hegel's Phenomenology of Spirit"*, «Diacritics», 11, 2/1981, pp. 83-95. Per uno sviluppo di questi temi rimando a M. Ricciotti, *Dare ad intendere. Relazione e linguaggio nelle pagine hegeliane sulla certezza sensibile*, in V. Limone e F. Valagussa (a cura di), *Pensare la relazione. Un percorso storico tra filosofia e teologia*, Città Nuova, Roma 2023, pp. 125-138.

²³ G. Agamben, *Homo sacer. Il potere sovrano e la nuda vita*, in *Homo sacer. Edizione integrale (1995-2015)*, I, 1, Quodlibet, Macerata 2018, p. 34. La medesima lettura di eccezione ed *exemplum* come movimenti uguale e contrari è stata fornita da Agamben in *Altissima povertà. Regole monastiche e forma di vita*, in *Homo sacer, Edizione integrale (1995-2015)*, IV, I, soprattutto pp. 975 e 980. Sull'esempio cfr. anche Id., *La comunità che viene*, Torino 2001, pp. 13-14.

²⁴ Cfr. G. Agamben, *Signatura rerum*, pp. 11-34.

l'esemplarità, il valore paradigmatico e la dimensione singolare. L'inesauribilità dell'esempio, l'incapacità da parte della legge di restituirne appieno il valore, la sua valenza paradigmatica, risiede proprio in questa sua irriducibilità, nel 'più' che ogni autentico paradigma conserva rispetto alla legge che esso esemplifica²⁵. I paradigmi sono infatti quelle forme del pensiero che strutturalmente non rientrano nell'ambito del cosciente, della legge, del categorizzabile.

2) Anche in riferimento alla questione dei trascendentali Agamben ha invitato a pensarli come il confine esterno del 'logico', la segnalazione del limite intrinseco del linguaggio. Melandri si era occupato fuggacemente della questione dei trascendentali già nel suo testo sull'*Organon* aristotelico, in cui ne parlava come di «termini non descrittivi»²⁶, vale a dire termini che non contribuiscono a definire né ad individuare alcunché, essendo propri di ogni ente in quanto tale. Nella sua rilettura del problema del trascendentale, Agamben si sofferma in particolare sui trascendentali 'rimossi', vale a dire su quelli verso i quali la tradizione filosofica ha manifestato un minore interesse. Si tratta anzitutto del *quodlibet*, di quel «termine che, restando impensato in ciascuno [dei trascendentali], condiziona il significato di tutti gli altri»²⁷. Prima ancora di essere, o di essere vero, buono, bello, l'ente deve infatti essere *qualcosa*, una singolarità qualunque. In ogni caso, Agamben sembra attribuire al trascendentale una funzione precisa, che consiste nell'interrompere il rimando dialettico che struttura la proposizione nella sua forma tipicamente predicativa²⁸. Il trascendentale, infatti, non può essere considerato una semplice proprietà del soggetto, un suo mero predicato assimilabile a qualunque altro. D'altro canto, il trascendentale rimane anche altro dallo stesso soggetto della proposizione. La 'singolarità qualunque' è qualcosa di irriducibile tanto alla sostanza individuale quanto ai suoi predicati potenzialmente infiniti. Se la sostanza si situa sempre in una relazione dialettica con le molte proprietà che se ne predicano, sì che non si dà sostanza senza categorie così come le altre categorie possono predicarsi solo della sostanza, la 'singolarità qualunque' è ciò che apre alla possibilità di questa stessa relazione restandovi per ciò stesso sottratta. Non potendo venire univocamente ricondotti allo spazio del soggetto né a quello del predicato, i trascendentali sembrano dunque sottrarsi al dispositivo dialettico della predicazione. Essi non sono categorie: «Se le categorie ordinano e delimitano ciò che viene detto attraverso i nomi (i *legomena* senza connessione), i termini trascendentali corrispondono al fatto stesso che si dica, che

²⁵ In questo senso, Agamben può affermare che ogni autentica archeologia «è sempre una paradigmologia» (ivi, p. 33). Sull'archeologia melandriana cfr. G. Agamben, *Archeologia di un'archeologia*, in E. Melandri, *La linea e il circolo*, pp. IX-XXV.

²⁶ Cfr. E. Melandri, *Alcune note in margine all'Organon aristotelico*, a cura di L. Guidetti, Quodlibet, Macerata 2017, p. 76 (ai trascendentali sono dedicate le pp. 71-78), su cui cfr. L. Guidetti, *La logica fondamentale di Aristotele*, ivi, pp. 145-172.

²⁷ G. Agamben, *La comunità che viene*, p. 9.

²⁸ Proprio sull'interruzione di un *continuum* dialettico si misura il carattere messianico di questo quadro teoretico. L'interruzione messianica viene a coincidere con la de-attivazione dell'*ἐνέργεια* (è nota la riflessione di Agamben sul *καταργεῖν* paolino, quel de-attivare la legge che Lutero tradurrà con *aufheben* (cfr. G. Agamben, *L'uso dei corpi. Epilogo. Per una teoria della potenza destituente*, in *Homo sacer*, IV, 2, pp. 1265-1279).

si diano dei nomi»²⁹. In altri termini, il trascendentale assume in questo contesto il ruolo di ‘evento’ del linguaggio, espressione del suo semplice aver-luogo: «“che si dica” non è in alcun modo un predicato più comune e generale rispetto al detto. In questo senso si potrebbe dire che il luogo proprio del trascendentale è nello scarto fra la significazione e la denotazione»³⁰. Tale collocazione del trascendentale non è distante da quella da Agamben attribuita al *meinen* nella sua interpretazione della prima figura della *Fenomenologia dello spirito* di Hegel. In quel caso la prestazione del linguaggio veniva interpretata come la produzione della scissione metafisica fondamentale, quella tra essenza ed esistenza, τὸδε τι e τί ἐστίν. L’indicazione si riferisce infatti al τὸδε, all’irriducibile e indicibile individualità, alla semplice esistenza di ciò che esiste, mentre la parola accenna al significato universale, all’essenza. «La πρώτη οὐσία, in quanto significa un τὸδε τι (cioè, insieme, il “questo” e il “che”), è, potremmo dire, il punto in cui si attua il trapasso dall’indicazione alla significazione, dal mostrare al dire»³¹.

Questa peculiare collocazione del trascendentale, o del linguaggio colto nell’evento del proprio accadere, segnala una familiarità di fondo tra il trascendentale stesso e il paradigma. In entrambi i casi, infatti, è in gioco l’impossibilità di ridurre la singolarità del paradigma al mero particolare logico, indicando piuttosto una relazione che eccede tanto la forma logica del ragionamento quanto la struttura dialettica del giudizio platonicamente e aristotelicamente inteso.

Bibliografia

Letteratura primaria

- Agamben, G. 2001. *La comunità che viene*, Torino, Einaudi.
Agamben, G. 2008. *Il linguaggio e la morte. Un seminario sul luogo della negatività. Terza edizione accresciuta*, Torino, Einaudi.
Agamben, G. 2008. *Signatura rerum. Sul metodo*, Torino, Bollati Boringhieri.
Agamben, G. 2018. *Homo sacer. Edizione integrale (1995-2005)*, Quodlibet, Macerata.
Agamben, G. 2023. *Filosofia prima filosofia ultima, Il sapere dell’Occidente fra metafisica e scienze*, Torino, Einaudi.
Aristotele, 2003. *Organon*, a cura di G. Colli, Milano, Adelphi.

²⁹ Id., *Filosofia prima filosofia ultima, Il sapere dell’Occidente fra metafisica e scienze*, Torino 2023, p. 72.

³⁰ *Ibidem*.

³¹ G. Agamben, *Il linguaggio e la morte. Un seminario sul luogo della negatività. Terza edizione accresciuta*, Torino 2008, p. 25. Da questo punto di vista, il pronome dimostrativo “questo” indica un rapporto con l’ente che è intuitivo e non predicativo. Il sinolo in quanto individuo, per ammissione dello stesso Aristotele, non può infatti che essere conosciuto “con la noesi o con la sensazione”.

- Kant, I. 1995, *Critica della capacità di giudizio*, trad. it. di L. Amoroso, Milano, BUR.
- Melandri, E. 2014, *La linea e il circolo. Studio logico-filosofico sull'analogia*, Macerata, Quodlibet.
- Melandri, E. 2027, *Alcune note in margine all'Organon aristotelico*, a cura di L. Guidetti, Macerata, Quodlibet.
- Melandri, E. 2023, *L'analogia, la proporzione, la simmetria*, a cura di L. Guidetti, Macerata, Quodlibet.

Letteratura secondaria

- Agamben, G. 2014 Agamben, *Archeologia di un'archeologia*, in E. Melandri, *La linea e il circolo*, pp. IX-XXV.
- Bonfanti, A. 2015, *Le forme dell'analogia. Studi sulla filosofia di Enzo Melandri*, Roma, Aracne.
- Cabassa, L. 2022, *Esistono buone metafore in scienza? Note in margine a La linea e il circolo*, «Philosophy Kitchen», 17, pp. 61-75.
- Condello, A. 2018, *Analogica. Il doppio legame tra diritto e analogia*, Torino, Bollati Boringhieri.
- Guidetti L. 2017, *La logica fondamentale di Aristotele*, in E. Melandri, *Alcune note in margine all'Organon aristotelico*, pp. 145-172.
- Guidetti, L. 2023, *Forme del pensiero simmetrico*, in E. Melandri, *L'analogia, la proporzione, la simmetria*, pp. 255-302.
- Nouzille, P. 2016, *Agamben o ciò che l'analogia non dice*, «Archivio di filosofia», 84, pp. 313-322.
- Ricciotti, M. 2023, *Con e oltre l'archeologia filosofica. Considerazioni su Melandri e Agamben a partire da un recente saggio di Ido Govrin*, in «Giornale Critico di Storia delle idee», 1/2023, pp. 291-301.
- Ricciotti M. 2023, *Dare ad intendere. Relazione e linguaggio nelle pagine hegeliane sulla certezza sensibile*, in V. Limone e F. Valagussa (a cura di), *Pensare la relazione. Un percorso storico tra filosofia e teologia*, Città Nuova, Roma 2023, pp. 125-138.
- Valagussa, F. 2017, *Campo cognitivo e creazione metaforica*, «Estetica. Studi e ricerche», 7, pp. 45-56.
- Viano, C. A. 1967, *Aristotele e la redenzione della retorica*, «Rivista di filosofia», 57, pp. 371-425.
- Warminski, A. 1981, *Reading for Example: "Sense-Certainty in Hegel's Phenomenology of Spirit"*, «Diacritics», 11, pp. 83-95.

Michele Ricciotti
Università Vita-Salute San Raffaele
✉ michele.ricciotti1@gmail.com